

ЧАТИШМА БУҚАЧАЛАРИНИНГ ГЎШТ МАҲСУЛДОРЛИГИ**Каримов Шерали Аллабердиевич**

Зооинженерия, ветеринария ва ипакчилик кафедраси мудири қ.х.ф.н., доцент.

Термиз агротехнологиялар ва инновацион ривожланиш институти

sheralikarimov7171@gmail.com<https://orcid.org/0009-0000-7788-8608>**Гулбўтаев Бекмурод Хушмурот ўғли**

Зооинженерия, ветеринария ва ипакчилик кафедраси ассистенти.

Термиз агротехнологиялар ва инновацион ривожланиш институти

gulbotayevbekmurod@gmail.com<https://orcid.org/0009-0005-8775-8125>

Аннотация. Ушбу мақолада софзотли қора-ола ва шу зот сигирларини голштин зотига мансуб буқалар билан чатиштиришдан олинган турли генотипли чатишма буқачалар гўшт маҳсулдорлиги таҳлил қилиб ўрганилган.

Аннотация. В настоящей статье приводятся сведения об улучшении продуктивности местной черно-пестрой породы крупного рогатого скота путем улучшения их продуктивных признаков за счет завозного молодняка, совершенствования и повышения его мясной продуктивности в новых климатических и экологических условиях.

Annotation. In this article the facts are given of the skewbald yong pedigree cattle - which brought from foreign countries and their economical profitable sides, developing them under new conditions and producing beef more and improving their

Калит сўзлар: чорвачилик, гўшт, маҳсулдорлик, авлод, адаптация, сўйим вазни, сўйим чиқими.

Ключевые слова: животноводство, мясо, продуктивность, потомство, адаптация, убойная масса, убойный выход.

Key words. Cattle-breeding, meat, productivity, breeding, adaptation, slaughter, mass, slaughter expense.

Кириш. Маълумки, қорамолчиликни ривожлантириш, аҳолини экологик тоза сут ва гўшт билан таъминлашнинг асосий омили ҳисобланади. Бугунги кунда урчитиш учун режалаштирилган 10 га яқин қорамол зотлари орасида ўзининг бош сони ва сигирларининг сут маҳсулдорлиги жиҳатидан қора-ола зоти биринчи ўринда туради. Аммо бу зот ўзининг айрим хўжалик фойдали

белгиларини такомиллаштиришга муҳтож. Бу зоотехникавий тадбир соф зотли урчитиш билан бирга қора-ола зотли сигирларни чатиштиришда жаҳон генофондига хос қора-ола тусли голштин зотли буқалардан фойдаланган ҳолда амалга оширилади. Шунини таъкидлаш лозимки бундай чатиштиришдан олинган турли генотипли дурагай буқачаларнинг гўшт маҳсулдорлиги, унинг шаклланиш хусусиятлари ва буларга таъсир этувчи омилларни ўзига хос иқлим шароитига эга бўлган Сурхон воҳаси шароитида ўрганиш муҳим амалий ва назарий аҳамиятга эга ва айнан шу йўналишдаги касб этади ва бу йўналишдаги тадқиқотлар мавзунинг долзарблигини белгилайди.

Тадқиқот усуллари. Тадқиқотлар Сурхондарё вилоятининг Шеробод тумани «Тошпўлатов Баҳодир Жўраниёзович» фермер хўжалиги шароитида соф зотли қора-ола ва бу зот сигирларини голштин зотига мансуб буқалар билан чатиштиришдан олинган турли генотипли чатишма буқачаларда ўтказилди.

Илмий ишлаб чиқариш тажрибасида ўхшашлик белгилари бўйича келиб чиқиши, ёши, тирик вазни, жинси ҳисобга олинган ҳолда ҳар бирида 10 бошдан иборат 3 гуруҳ, энди туғилган эркак бузоқлар қуйидаги тасвир (1-жадвал) бўйича танлаб олинди. Танлаб олинган буқачаларнинг оналари охириги лактация давомида 3000 кгдан зиёд сут берган, оталарининг элита классига мансуб бўлган.

Буқачаларнинг ўсиш кўрсаткичлари, олинган бузоқларнинг туғилгандаги ва 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 ойлардаги тирик вазни яккама-якка тарозида тортиб ўрганилди. Уларнинг мутлоқ ва нисбий ўсиш кўрсаткичлари эса В.И. Фёдоров (1973) таклиф қилган формула ёрдамида ҳисобланди. (1-жадвал)

Тадқиқотлар тасвири

Гуруҳлар	n	Ҳайвонларни зоти ва зотдорлиги	Озиқлантириш ва асраш шароити	Ўрганиладиган кўрсаткичлар
I	10	Қора-ола	Жадал, 1 ойлигигача алоҳида бузоқхонада, кейин 6 ойлигигача гуруҳлаб боқиш, 6	-ўсиш ва ривожланиш -сўйим кўрсаткичлари
II	10	½ Голштин	ойдан 18 ойгача боғламасдан яйраткич майдонли бинода боқиш, 18	-гўшт маҳсулдорлигининг шаклланиш хусусияти -гўштининг сифати
III	10	¾ Голштин	ойдан 21 ойгача бинода боғлаб боқиш	-тажрибанинг иқтисодий самарадорлиги -ишлаб чиқаришга амалий тавсиялар

Тадқиқот натижалари. Бўрдоқига боқилаётган буқачаларни гўшт маҳсулдорлиги бўйича ирсий имкониятларини тўлиқ юзага чиқаришга кўп омиллар таъсир этади. Ана шулардан асосийси ва энг муҳими уларни тўла қийматли озиқлантириш ҳисобланади. 2- жадвалда генетик келиб чиқиши турлича бўлган буқачаларга тажриба давомида сарфланган озуқалар миқдори ва уларнинг тўйимлилиқ кўрсаткичлари келтирилган.

2- жадвал

Тажриба мобайнида буқачаларга сарфланган озуқалар, кг (ўртача ҳар бир бошга)

Озуқалар ва уларнинг тўйимлилиги	Г у р у х л а р		
	I	II	III
Ёғли сут	350	350	350
Кўк беда	3655	3633	3742
Кўк маккажўхори	1536	1528	1550
Сенаж	882	958	1078
Маккажўхори силоси	1028	1032	1070
Хашака лавлаги	355	350	360
Беда пичани	1023	1017	1020
Табиий ўт пичани	404	400	395
Пахта шелухаси	1460	1480	1480
Омухта ем	1201	1201	1201
Ош тузи	16,2	16,2	16,2
Озуқалар тўйимлилиги			

Озуқа бирлиги	4012,2	4039,6	4109,5
Алмашинувчи қувват МДЖ	48138,75	48501,25	49403,75
Қуруқ модда	5006,43	5044,13	5137,99
Хом протеин	654,69	659,62	671,89
Ҳазмланувчи протеин	460,6	466,2	481,7
Хом ёғ	154,04	155,20	158,09
Хом клечатка	1270,86	1280,43	1304,26
АЭМ (азотсиз экстрактив моддалар)	2349,17	2366,86	2410,90
Кальций	61,62	62,08	63,24
Фосфор	14,82	15,13	15,47

2-жадвал маълумотларини таҳлил қилиш шуни кўрсатдики, ҳайвонларга асосан хўжаликнинг ўзида етиштирилган озуқалар берилган ва уларнинг тури ҳамда миқдори ўсиш даври бўйича ўзгариб турган. Энг кўп озуқани III- гуруҳ буқачалари истеъмол қилишган. Ушбу гуруҳ ҳайвонлари тажриба мобайнида I ва II- гуруҳлардаги тенгқурларига нисбатан тегишли равишда 14,0 кг (0,9%) ва 22,0 кг (1,4%) кўк маккажўхори, 5,0 кг (1,5%) ва 10,0 кг (3,0%) хашаки лавлаги, 196,0 кг (22,2%) ва 120,0 кг (12,5%) сенаж, 42,0 кг (4,1%) ва 38,0 кг (3,7%) маккажўхори силоси кўп истеъмол қилган.

Бизнинг тажрибаларимиз натижалари шуни кўрсатдики, III-гуруҳ буқачалари истеъмол қилган озуқаларининг тўйимлилик қиймати I ва II - гуруҳлардаги тенгқурлариникидан шунга мос равишда 97,3 а 69,9 озуқа бирлигига юқори бўлган.

Хулоса. Гўшт учун боқиладиган молларни меъёр асосида озиклантириб, улардан сифатли мол гўшти етказишда концентрат озуқаларнинг ўрни каттадир. Шунинг учун ҳам биз бу турдаги озуқани ҳайвонларни ўсиш даврини эътиборга олган ҳолда рационга миқдорини меъёрлаштириб бердик. Айтайлик тўйимлилик жиҳатидан жами истеъмол қилинган ем-хашакни ўсишнинг дастлабки даврида яъни туғилгандан 6 ойлигигача концентрат озуқалар 18,0-19,0 фоиз атрофида бўлган бўлса, бу кўрсаткич тажриба охирида яъни якуний сўқимлаш даврида икки баробар кўпайтирилиб 36-37% га етган. Умуман олганда буқачаларни рацион таркибида сезиларли даражада гуруҳлараро фарқ кузатилмади, бу эса

уларни озиқлантириш шароити бир хилда ташкил этилганлигидан далолат беради.

Шунинг учун ҳам тажрибадаги ҳайвонларни ёшлигидан жадал усулда боқиб, мўл-кўл тўйимли озуқалар билан озиқлантириш уларнинг тирик вазини ўсиш сифатига ижобий таъсир кўрсатган.

Тажрибадаги буқачалар тирик вазининг ўсиш суръати, кг ($X \pm S_x$)

Ёши, ойлар ҳисобида	п	Гуруҳлар		
		I	II	III
Туғилганда	15	30,0±0,3	32,5±0,5	32,9±0,4
3	12	73,5±1,9	78,5±2,4	80,0±2,9
6	9	120,0±2,1	128,6±1,6	136,5±4,0
9	9	168,5±2,8	182,0±1,8	188,1±2,9
12	9	237,7±4,8	257,9±3,1	265,2±3,1
15	9	310,3±3,4	338,5±3,0	349,2±4,1
18	6	390,7±3,7	427,5±2,4	440,2±2,8
21	3	468,3±4,8	510,1±5,4	528,4±3,8

Жадвал маълумотларини таҳлили шуни кўрсатиб турибдики, туғилгандаги тирик вазн бўйича соф зотли қора-ола бузоқлари ўз тенгқурлари II ва III-гуруҳлардаги бузоқлардан 2,3 кг ($p < 0,05$) ёки 7,7 фоиз ва 2,9 кг ($p < 0,05$) ёки 9,7 фоизга орқада қолишган. Бу ҳолат тажрибанинг кейинги ўсиш даврларида ҳам сақланиб қолган бўлиб, чатишма буқачалар соф зотли тенгқурларига қараганда бирмунча жадал ўсишган. Айтайлик рационга сут қўшиб бериш даврининг охирида, яъни 6 ойлик бузоқларда тирик вазн шунга мос равишда 120,0; 128,6; 136,5 кг ни ташкил этган. Кўриниб турибдики III- гуруҳ буқачалари I ва II-гуруҳлардаги бузоқларга нисбатан мутаносиб равишда 16,5 кг ($p < 0,01$) ёки 14,1 фоиз ва 7,9 кг ($p < 0,05$) ёки 6,1 фоиз устунликка эришган.

Тажриба якунида яъни 21 ойлик буқачаларнинг тирик вазини солиштирганда энг юқори кўрсаткич III- гуруҳдаги буқачаларда бўлиб 528,4 кг ни ташкил этган. Бу эса ўз тенгқурлари I- гуруҳдаги буқачалардан 60,1 кг

($p < 0,01$) ёки 12,5 фоиз ва II- гуруҳдагилардан эса 18,3 кг ($p < 0,05$) ёки 3,6 фоиз кўп демакдир. I ва II- гуруҳлардаги букачаларнинг тирик вазн бўйича фарқи иккинчиси фойдасига 41,8 кг ($p < 0,01$) ёки 8,9 фоизга тенгдир. Яъни улар бу кўрсаткич бўйича оралиқ ўринда бўлишган.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Носиров У. Н., ва бошқалар. Ўзбекистонда қорамолчиликни ривожлантириш омиллари. Тошкент. SMI-ASIA-2011.200 б.
2. Нарбаева М. К., Қахаров А.Қ. Ҳар-хил генотипли ёш қорамолларнинг истеъмол қилган озуқасини маҳсулот бирлиги билан қоплаш хусусиятлари. Ж. «Зооветеринария». 2012 йил, № 11, 36-37 б.
3. СалибаевБ. Л. Рост, развитие и мясная продуктивность двух и их трехпородных помесных бычков голштинского скота при разной технологии содержания на площадках и однотипном кормлении. Автореф. дисс. канд. с.-х. наук. Ташкент. 1995. 19 с.
4. Хушвақтов А.А. Ҳар хил генотипли қора-ола зотли букачаларнинг гўшт маҳсулдорлиги ва биологик хусусиятлари. қ. х.ф.н. илмий даражасини олиш учун тақдим этилган дисс. Автореферати. Тошкент. 2007. 21 б.